

AGRICULTURAL SCIENCES

THE NUMBER OF SOIL BACTERIA IN THE AGROCENOSE OF WINTER WHEAT DEPENDS ON THE METHOD OF ITS PROCESSING

Dudar Ivan,

*Candidate of Agricultural Sciences
Lviv National Environmental University
m. Dubliany, Str. Vladimir the Great, 1*

Ohorodnyk Nataliia,

*Doctor of Veterinary Sciences
Lviv National Environmental University
m. Dubliany, Str. Vladimir the Great, 1*

Pavkovych Serhii,

*Candidate of Agricultural Sciences
Lviv National Environmental University
m. Dubliany, Str. Vladimir the Great, 1*

Lytvyn Olha

*Candidate of Agricultural Sciences
Lviv National Environmental University
m. Dubliany, Str. Vladimir the Great, 1*

ЧИСЕЛЬНІСТЬ БАКТЕРІЙ ҐРУНТУ В АГРОЦЕНОЗІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ ЙОГО ОБРОБІТКУ

Дудар Іван

*кандидат сільськогосподарських наук
Львівський національний університет природокористування
м. Дубляни, вул. В. Великого 1*

Огородник Наталія

*доктор ветеринарних наук
Львівський національний університет природокористування
м. Дубляни, вул. В. Великого 1*

Павкович Сергій

*кандидат сільськогосподарських наук
Львівський національний університет природокористування
м. Дубляни, вул. В. Великого 1*

Литвин Ольга

*кандидат сільськогосподарських наук
Львівський національний університет природокористування
м. Дубляни, вул. В. Великого 1*

Abstract

The article presents the results of studies of the influence of tillage on the number of bacteria of the agroce-nosis of winter wheat of the Kolonia variety. It was established that the method of main cultivation has a significant effect on the number of bacteria in the dark gray podzolized light loamy soil. Plowing with a PУА-4-40 plow to a depth of 14-16 cm creates an optimal soil environment for the development of bacteria.

Анотація

У статті наведені результати досліджень впливу обробітку ґрунту на чисельність бактерій агроценозу пшениці озимої сорту Колонія. Встановлено, що спосіб основного обробітку має значний вплив на чисельність бактерій темно-сірого опідзоленого легкосуглинкового ґрунту. Виконання оранки плугом ПУА-4-40 на глибину 14-16 см створює оптимальне ґрунтове середовище для розвитку бактерій.

Keywords: yield, meadow clover, feed units, digestible protein.

Ключові слова: bacteria, winter wheat, tillage.

Пшениця озима має пріоритетне продовольче значення, відзначається високою врожайністю і по-живною цінністю зерна. Основне її призначення – забезпечення населення хлібом і хлібобулочними

виробами. Воєнні дії росії в Україні показали, що хліб має геополітичне значення, виступає як важка зброя проти гуманної людяності на різних конти-нентах.

За сучасних економічних умов у зв'язку із зменшенням родючості ґрунтів та глобальними змінами клімату, аграрна наука покликана переглянути та вдосконалити адаптивні технологічні заходи вирощування пшениці озимої.

Серед комплексу факторів, що впливають на ріст, розвиток та продуктивність культури, раціональний енергоощадний ґрунтозахисний обробіток ґрунту посідає чільне місце [4, 5]. Зокрема, він впливає на поліпшення агрофізичних властивостей орного шару [6], регулює перебіг біохімічних процесів в ґрунтового середовищі, змінює інтенсивність трансформації органічних речовин та вологи [2], безпосередньо впливає на протиерозійну стійкість ґрунту та ефективність засвоєння рослинами елементів живлення [8], сприяє зменшенню забур'яненості агрофітоценозу, ураження культурних рослин шкідниками, пошкодження хворобами [3].

Спосіб обробітку ґрунту також впливає на склад, чисельність і функції мікрофлори [7, 10]. Негативний антропогенний вплив на ґрунтового середовище призводить до погіршення показників родючості та послаблення опірності екосистеми [9].

В умовах виробництва на темно-сірих опідзолених ґрунтах західного Лісостепу України основний обробіток у технології вирощування пшениці озимої практично не оцінюють за впливом на інтенсивність мікробіологічних процесів.

Тому необхідність дослідження цієї проблеми за умов глобальних змін клімату має важливе наукове і практичне значення у сфері охорони і поліпшення родючості ґрунтів та збільшення продуктивності агрофітоценозів.

Експериментальні дослідження розвитку бактерій агроценозу пшениці озимої сорту Колонія залежно від способу основного обробітку ґрунту виконано упродовж 2018-2022 рр.

Дослід закладали за триразового повторення, розташування ділянок – систематичне. Загальна площа ділянки 220 м², облікова –160 м². Дослід включав такі варіанти способу основного обробітку

ґрунту: 1. Звичайний (контроль) – оранка плугом ПЛН-4-35 на глибину 20-22 см; 2. Чизельний – обробіток плугом ПЧ-4,5 на глибину 20-22 см; 3. Ярусний - оранка плугом ПЯ-4-40 на глибину 14-16 см.

Агротехнічні заходи вирощування пшениці озимої були загальноприйняті для умов західного Лісостепу України.

ґрунт дослідної ділянки темно-сірий опідзолений легкосуглинковий, характеризується низьким умістом гумусу (2,80-2,85%). Реакція ґрунтового розчину слабо кисла (рН сольове - 5,7-5,8). Забезпечення ґрунту азотом, що легко гідролізується, – низьке (106-110 мг/кг ґрунту), фосфором (188-193 мг/кг ґрунту) і калієм – середнє (122-126 мг/кг ґрунту).

Для визначення чисельності бактерій в агроценозі пшениці озимої відбирали зразки ґрунту за допомогою циліндричного бура. Для мікробіологічного аналізу готували середні проби із п'яти індивідуальних зразків.

Виділення бактерій з ґрунту здійснювали методом мікробіологічного висівання ґрунтовой витяжки на тверде поживне середовище – м'ясо-пептонний агар (МПА), за триразового повторення.

Польові дослідження виконано згідно методики польового досліду [1].

Не зважаючи на високу здатність біоти ґрунту адаптуватися до умов навколишнього природного середовища, застосування способів основного обробітку ґрунту призводить до зміни чисельності мікроорганізмів впродовж усього періоду вегетації пшениці озимої.

Бактерії ґрунту в системі „ґрунт-мікроорганізми-рослина” є невід'ємною складовою. Виконані нами дослідження показали, що їх чисельність залежить безпосередньо від способу основного обробітку ґрунту та зазнає змін (рис. 1).

Встановлено, що за виконання оранки плугом ПЯ-4-40 на глибину 14-16 см за період вегетації культури відбувалось стимулювання розвитку бактерій у шарі ґрунту 0-40 см.

Рис. 1. Чисельність бактерій в агроценозі пшениці озимої сорту Колонія залежно від способу основного обробітку ґрунту, тис. КУО/г ґрунту (середнє за період вегетації 2018-2022 рр.)

Так, максимальна кількість бактерій (3807 тис. КУО/г ґрунту) була у варіанті за ярусного обробітку, а найменша (3287 тис КУО/г ґрунту) – у варіанті за чизельного способу основного обробітку. Характерно, що у варіанті за виконання оранки плугом ПЛН-4-35 на глибину 20-22 см бактерій було на 226 тис КУО/г ґрунту менше, ніж за комбінованого, але на 294 тис КУО/г ґрунту більше, ніж за чизельного обробітку.

Нами встановлено, що у варіанті за виконання оранки чизельним плугом відбувається диференціація орного шару ґрунту за родючістю: чітко проявляється зменшення її у нижньому горизонті порівняно з верхнім. У варіанті виконання полицевого обробітку ґрунту родючість верхнього і нижнього шарів практично вирівняна.

Таким чином, спосіб основного обробітку має значний вплив на чисельність бактерій темно-сірого опідзоленого легкосуглинкового ґрунту. Виконання оранки плугом ПЯ-4-40 на глибину 14-16 см створює оптимальне ґрунтове середовище для розвитку бактерій.

References

1. Dospikhov B.A. Methodology of field experience. M.: Agropromizdat, 1985. 351 p. [Опубліковано українською мовою].
2. Malinovska I.M., Gavrilov S.O. The influence of the tillage method on the orientation and intensity of microbiological processes in gray forest soil // Soil Science. 2014. Issue 15. No. 1/2. P. 53–62. [Опубліковано українською мовою].
3. Myroshnychenko M.S. Weediness of winter wheat crops in short-rotation crop rotation. Materials of the All-Ukrainian scientific and practical conference "Scientific support of innovative development and adaptation of agro-industrial production in conditions of climate transformation" May 24-25, 2018; Dnipro-Poltava, 2018; with. 131-134. [Опубліковано українською мовою].
4. Soil cultivation in adaptive landscape farming systems / I. A. Shuvar, V. P. Gudz, V. I. Pechenyuk [and others]. - Lviv, 2011. - 382 p. [Опубліковано українською мовою].
5. Pabat I. A. Soil protection system of agriculture / I. A. Pabat. - K.: Urozhai, 1992. - 180 p. [Опубліковано українською мовою].
6. Saiko V.F., Malienko A.M. Soil cultivation systems in Ukraine. K.: VD "ЕКМО", 2007. 44 p. [Опубліковано українською мовою].
7. Shevchenko I.P., Drach Yu.O., Yatsenko S.V. The influence of farming methods and fertilizers on the state of microbial coenosis and phytotoxic properties of typical eroded chernozem. Herald of Agrarian Science. 2006. No. 10. P.12-15. [Опубліковано українською мовою].
8. Shikuly M. K. Reproduction of the fertility of grounds in soil protection agriculture: Science. monograph / ed. M. K. Shikuly. - K.: Oranta, 1998. - 680 p. [Опубліковано українською мовою].
9. Dudar I., Shuvar I., Korpita H., Balkovskyi V., Shuvar B., Shuvar A., Kropyvnytskyi R. "The Effect of Tillage Method on the Nutrient Regime of Soil during the Growing of Trifolium pratense" Acta Technologica Agriculturae, vol.26, no.1, 2023, pp.29-35. (Scopus/Web of Science) <https://doi.org/10.2478/ata-2023-0004>.
10. Ivan Shuvar, Ivan Dudar, Olha Dudar, Hanna Korpita, Bogdan Shuvar. Formation of soil microflora in Trifolium pratense's agrocenosis depending on the method of tillage. BIO Web of Conferences 36, 03008 (2021). <https://doi.org/10.1051/bioconf/20213603008>. https://www.bio-conferences.org/articles/bioconf/abs/2021/08/bioconf_fsraaba2021_03008/bioconf_fsraaba2021_03008.html